

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

 OpenAIRE **OPEN ACCESS**

 **НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU** **INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL**

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE **Academic
Resource
Index
ResearchBib**

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishurdiev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G‘ayratjon Sharof o‘g‘li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o‘g‘li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo‘min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG‘ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o‘g‘li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH ZARURIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G‘iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o‘g‘li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o‘g‘li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o‘g‘li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO‘RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg‘ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Bektazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, Ibragimov Botir Uktamboy o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkholikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH.....	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Urdushev Xamrakul

iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
ORCID:0000-0003-4984-0214
x.urdushev@gmail.com

Sirojiddin Eshanqulov

o'qituvchi, mustaqil tadqiqotchi
ORCID 0000-0003-0272-9404
eshonqulov8202@gmail.com
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Maqolada matematik modellashtirish va iqtisodiy-matematik modellashtirishni qishloq xo'jaligi qo'llashga doir asosiy tushunchalar yoritilgan. Shuningdek, maqolada meva-sabzavotchilik klasterlarini ekin maydonlari (bog'-tokzorlar) optimal ko'rsatkichlarini aniqlash, ularni takomillashtirishda optimallashtirish modellarini qo'llashning afzaliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: model, optimallashtirish, klaster, ishlab chiqarish, ekin maydonlari tarkibi, masalani qo'yilishi, cheklashlar sharti, maqsad funksiyasi.

Abstract: The article highlights the basic concepts of mathematical and economic-mathematical modeling in agriculture. It also discusses the benefits of using optimization models to determine optimal indicators of sown areas (orchards and vineyards) of fruit and vegetable clusters and their improvement.

Key words: model, optimization, cluster, production, structure of sown areas, task setting, constraint condition, target function.

Аннотация: В статье освещены основные понятия математического и экономико-математического моделирования в сельском хозяйстве. Также в статье рассматриваются преимущества использования оптимизационных моделей для определения оптимальных показателей посевных площадей (садов и виноградников) плодово-овощных кластеров и их совершенствования.

Ключевые слова: модель, оптимизация, кластер, производство, структура посевных площадей, постановка задачи, условие ограничений, целевая функция.

KIRISH

Ma'lumki, agroklastar – qishloq xo'jaligidagi turli tarmoqlarni birlashtirgan, o'zaro bog'liq va hamkorlik qiluvchi ishlab chiqarish tizimi. Ular fermer va dehqon xo'jaliklari, tomorqa yer egalari, qayta ishlash korxonalari, logistika kompaniyalari, moliyaviy institutlar, tadqiqot markazlari va boshqa tashkilotlarni birlashtirib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, tashish va bozorlarga chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etadi.

Agroklastarining asosiy vazifasi – qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini samarali tashkil etish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish va yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali tashqi va ichki bozorni ta'minlash, iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratishdan iborat.

Agroklastarlar qishloq xo'jaligi tarmog'ini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada qishloq xo'jaligi klasterlarida iqtisodiy-matematik modellashtirish usullarini qo'llash haqida so'z boradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy-matematik modellashtirish iqtisodiyot sohasidagi har qanday tadqiqotning ajralmas qismidir. Matematik tahlil, operatsiyalarni tadqiq qilish, ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning jadal rivojlanishi iqtisodiyotning turli xil modellarini shakllantirishga yordam beradi [7].

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy-matematik modellashtirish keng tarqalgan va bu sohada ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Iqtisodiy jarayonlarni iqtisodiy-matematik modellashtirish, shuningdek, agrar sektor ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishning iqtisodiy-matematik modellarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar va natijalar sohaning yetakchi olimlari tomonidan olib borilgan. Ularning ishlarida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini optimallashtirishga qaratilgan turli xil matematik modellar va usullar taklif qilingan.

Qishloq xo'jaligiga oid iqtisodiy-matematik usullar va modellarning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish bilan A.F. Karpenko, V.A. Kardash, R.G. Kravchenko, I.G. Popov, A.P. Kurnosov, G.I. Novikov, M.M. Tuneev, V.Q. Qobulov, N.S. Ziyodullaev, B.B. Berkinov va boshqa taniqli olimlar shug'ullangan.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy-matematik usullar uchta asosiy yo'nalish bo'yicha qo'llaniladi: ichki xo'jalik tahlili va rejalashtirishning iqtisodiy-matematik masalalarini ishlab chiqish va yechish; agrosanoat birlashmalari va agrosanoat majmuasining alohida bo'g'inlari darajasida iqtisodiy-matematik masalalarni ishlab chiqish va yechish; tarmoq tahlili va rejalashtirishning iqtisodiy-matematik masalalarini ishlab chiqish va yechish [8]. Tadqiqotning asosiy usuli – qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish usuli bo'lib, u zamonaviy dunyoda fan va amaliyotda keng qo'llaniladigan turli xil usullar majmuini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola metodologiyasi qaralayotgan muammoni atroflicha tahlil qilish, tahlil natijalarini tizimlashtirish asosida ilmiy asoslangan xulosa va takliflar ishlab chiqishda induksiya va deduksiya, statistik va qiyosiy tahlil, grafik tasvirlash kabi usullarni qamrab oladi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMALAR

Iqtisodiy-matematik modellashtirish iqtisodiyot sohasidagi har qanday tadqiqotning ajralmas qismidir. Matematik tahlil, operatsiyalarni tadqiq qilish, ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning rivojlanishi iqtisodiyotning turli xil modellarini shakllantirishga yordam berdi.

Qishloq xo'jaligi murakkab iqtisodiy tizimlar qatoriga kiradi. Qishloq xo'jaligida kengaytirilgan takror ishlab chiqarish biologik, texnologik, tashkiliy va iqtisodiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Qishloq xo'jaligi tarmoqlari o'zaro va agrosanoat majmuasining boshqa tarmoqlari bilan chambarchas bog'liq. Qishloq xo'jaligining pirovard maqsadi – qishloq xo'jaligi mahsulotlarining barqaror o'sishiga erishish, mamlakatni oziq-ovqat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi xomashyosi bilan ishonchli ta'minlash, yuqori pirovard natijalarga erishish uchun barcha tarmoqlarning sa'y-harakatlarini birlashtirishdan iborat.

Mamlakat qishloq xo'jalik tashkilotlarida ishlab chiqarish-iqtisodiy faoliyatni boshqarishda iqtisodiy-matematik modellashtirish usullari keng qo'llanilmayapti. Chunki qishloq xo'jalik tizimlarini modellashtirish (optimallashtirish)da ko'plab qiyinchiliklar mavjud. Jumladan, modellashtirish jarayonining murakkabligi, modellashtirishda qo'llaniladigan boshlang'ich ma'lumotlarning ko'pligi, ishlab chiqarish-iqtisodiy faoliyatni boshqarishda tabiiy, iqlim, biologik, agrotexnik va iqtisodiy omillarni hisobga olishning murakkabligi kiradi [10]. Masalaning maqsadi – har bir hududiy birlikdagi ekin maydonlarining optimal tarkibini topishdan iborat. U: ekinlarning har bir turiga bo'lgan talablarni, ishlab chiqarishni eng kam xarajatlar bilan ta'minlash; qishloq xo'jaligi korxonalarini minimal xarajatlar bilan maksimal foyda olishni nazarda tutadi.

Omillarni hisobga olishdagi murakkablik – bu qishloq xo'jaligida iqtisodiy-matematik modellashtirishning asosiy muammolaridan biridir. Qishloq xo'jaligi sektorini ishlab chiqarish-iqtisodiy faoliyatni boshqarishda quyidagicha tasniflanadigan omillarni hisobga olishdagi qiyinchiliklar:

tabiiy – tuproqning unumdorligini o'z ichiga oladi;

iqlim – harorat rejimi, yog'ingarchilik darajasi va boshqalar;

biologik – ekiladigan qishloq xo'jalik ekinlarining navlari, urug'lik materiallarining sifati;

zoologik – chorva mollarining tarkibi va tuzilishi, ozuqa bazasining tarkibi;

agrotexnik – ekinlarni almashlab ekish tizimi, muddatlar, texnologiyalar, qishloq xo'jalik ishlarining sifati;

iqtisodiy – ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish darajasi, texnika bilan jihozlanganlik, mehnat va moliyaviy resurslar.

Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan iqtisodiy-matematik modellarning umumiy tasnifi yangi innovatsiyalar yuzaga kelishi tufayli doimiy ravishda murakkablashib boradi. V.Ye. Kulikovning maqolasida modellarni bir qator belgilarga ko'ra tasniflash keltirilgan [11]:

- umumiy maqsadga ko'ra: nazariy-tahliliy – iqtisodiy jarayonlarning umumiy xususiyatlari va qonuniyatlarini o'rganishda qo'llaniladi, amaliy – aniq iqtisodiy masalalarni hal qilishda qo'llaniladi;

- agregivlash darajasiga ko'ra (bir nechta kichik birliklarni bitta katta birlikka birlashtirish jarayoni): mikroiqtisodiy – qishloq xo'jalik korxonasining faoliyatini aks ettiradi; makroiqtisodiy – iqtisodiyotning bir butun sifatida faoliyat ko'rsatishini aks ettiradi;

• aniq maqsadga yo'naltirilganligiga ko'ra: optimallashtirish modellari – mavjud barcha variantlardan eng yaxshisini tanlash uchun qo'llaniladi; imitatsiya modellari – o'rganilayotgan jarayonlarni mashinali imitatsiya qilish; o'yin modellari – o'rganilayotgan parametrlarning noaniqligida zarur bo'ladigan modellashtirish ob'yekti;

• vaqt omilini hisobga olishga ko'ra: statik – vaqt omili hisobga olmaydi; dinamik – vaqt omili hisobga olinadi.

Bu tasnif qishloq xo'jaligida iqtisodiy-matematik modellashtirishning keng qamrovli va murakkab xususiyatini ko'rsatadi.

Modellashtirish ilmiy tadqiqotlarning asosiy usuli bo'lib, u tadqiqot ob'yektining shartli obrazi yoki sxemasini ishlab chiqishni anglatadi. Model tushunchasi ikki ob'yekt o'rtasidagi funksional yoki strukturaviy o'xshashlikka asoslanadi, ulardan biri «original», ikkinchisi esa uning modeli sifatida tahlil qilinadi. Modelning ahamiyati shundaki, u ob'yektning murakkabligini soddalashtirib, uning asosiy xususiyatlarini ajratib olish imkonini beradi. Modelning modellashtirilayotgan ob'yektga mos kelish darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Model – ilmiy abstraksiyaning muhim vositasi bo'lib, tadqiqot jarayonida o'rganilayotgan ob'yektning eng muhim xususiyatlarini ajratib olish imkonini beradi. Matematik modellashtirish hodisa va jarayonlardagi ichki qonuniyatlarni bilishning universal va samarali vositasidir. Matematik modellashtirish modellashtirilayotgan tizimning miqdoriy aloqalari va o'zaro bog'liqliklarini o'rganish, uning istiqboldagi rivojlanishini optimallashtirish imkonini beradi. Ammo modellashtirish bilishning samarali vositasiga aylanishi uchun o'rganilayotgan tizimga adekvat bo'lgan matematik modelni to'g'ri tuzish taqozo etiladi. Odatda, matematik model – matematik tenglamalar va tengsizliklar tizimidan iborat bo'ladi.

Matematik modellashtirish – bu asl ob'yekt o'rniga uning matematik modelini yaratish va keyinchalik hisoblash algoritmlari yordamida kompyuterlarda o'rganishdan iborat.

Turli tizimlar orasida iqtisodiy tizimlar murakkabligi bilan ajralib turadi. Ularni faqat alohida omillar o'rtasidagi miqdoriy aloqalar va ularning bir-biriga hamda ishlab chiqarishning pirovard natijalariga ta'sir darajasi yetarlicha batafsil, yaxshi o'rganilgan taqdirdagina to'g'ri tavsiflash mumkin. Shuning uchun model iqtisodiy tizimning real jarayonlari va o'zaro bog'liqliklarini ko'proq aniqlikda aks ettirishi, modelda qo'llaniladigan boshlang'ich ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi murakkab iqtisodiy tizimlar qatoriga kiradi. Qishloq xo'jaligida kengaytirilgan takror ishlab chiqarish biologik, texnologik, tashkiliy va iqtisodiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Qishloq xo'jaligining pirovard maqsadi: ko'plab omillardan iborat bo'ladi, ya'ni:

• Barqaror va samarali oziq-ovqat tizimini yaratish: bu yerda nafaqat mamlakatni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, balki qishloq xo'jaligi resurslarini samarali boshqarish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholining sog'lom ovqatlanishiga hissa qo'shish ham maqsad qilinadi.

• Iqtisodiy o'sish va qishloq joylarni rivojlantirish: qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib, u aholini ish bilan ta'minlash, qishloq joylarda daromad manbalarini yaratish, infratuzilmani rivojlantirish va aholining turmush darajasini oshirishga hissa qo'shadi.

• Eksport imkoniyatlarini kengaytirish: qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish orqali mamlakat valyuta zaxiralarini oshirish, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish va xalqaro bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlash mumkin.

• Ekologiyani muhofaza qilish: qishloq xo'jaligi faoliyati ekologik muhitga ta'sir etishi mumkin. Shu sababli, qishloq xo'jaligida ekologik barqaror rivojlanish prinsiplariga amal qilish, resurslarni tejash, ifloslanishni kamaytirish va biologik xilma-xillikni saqlash muhim ahamiyatga ega.

Bu omillarning barchasini birlashtirib, barqaror va samarali oziq-ovqat tizimini yaratish, mamlakatni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish, qishloq joylarni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdan iborat.

Oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlashning strategik maqsadi – mamlakat aholisini yetarli hajmda xavfsiz, sifatli va arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda hozirgi va istiqboldagi iste'mol ehtiyojlari va ratsion me'yorlari darajasida oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, shuningdek, aholi o'rtasida sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilishdan iborat [1]. Strategiyada “Qishloq xo'jaligi yerlarini asrash, qayta tiklash va ularning unumdorligini oshirish, yerdan foydalanishda zamonaviy resurstejamkor intensiv texnologiyalarni keng tatbiq qilish” vazifasi belgilangan.

Qishloq xo'jalik sektori tarmoqlariga iqtisodiy-matematik usullar va zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo'llash – ishlab chiqarishning foydalanilmagan imkoniyatlarini ochish, agrosanoat majmuasining murakkab xalq xo'jaligi masalalarini, xususan, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tahlil qilish, rejalashtirish va boshqarish masalalarini chuqurroq va aniqroq ishlab chiqish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy-matematik usullar uchta asosiy yo'nalishda qo'llaniladi:

- Ichki xo'jalik tahlili va rejalashtirishning iqtisodiy-matematik masalalarini ishlab chiqish va hal qilish;
- Agrosanoat birlashmalari va agrosanoat kompleksining alohida bo'g'inlari darajasida iqtisodiy-matematik masalalarni ishlab chiqish va hal qilish;
- Tarmoq tahlili va rejalashtirishning iqtisodiy-matematik masalalarini ishlab chiqish va hal qilish.

Optimallashtirish modellari – bu ma’lum bir mezon yoki mezonlar nuqtai nazaridan mavjud resurslardan foydalanishning eng yaxshi (optimal) variantini topishga qaratilgan matematik masalalardir. Boshqacha qilib aytganda, bu iqtisodiy masalaning ma’nosini matematik shaklda aks ettirish bo’lib, ma’lum boshlang’ich ma’lumotlar bilan masalaning shartlariga javob beradigan ko’plab yechimlarni olishga imkon beradi va optimallik mezoniga javob beradigan optimal yechimni tanlash imkonini beradi.

O’zbekiston qishloq xo’jaligi sektorida qishloq xo’jalik klasterlari, shu jumladan meva-sabzavotchilik klasterlari qishloq xo’jaligidagi samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim rol o’ynaydi.

Meva – sabzavot klasteri, – geografik jihatdan konsentratsiyalashgan tarmoq, bir-birini o’zaro to’ldiruvchi bozor subyektlari (qishloq xo’jalik korxonalari, fermer, dehqon xo’jaliklari va tomorqa yer egalari, qayta ishlash korxonalari, ilmiy-tadqiqot va ta’lim muassasalari, korxonalar, banklar, davlat hokimiyati organlari va boshq.) bo’lib, u faoliyatini oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarini ishlab chiqarishga, qayta ishlashga va mahsulotlarni sotishga, qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalarini, atrof-muhit muhofazasini, global muammolarning lokal masalalarini hal etishga yo’naltiradi va joylashuviga ko’ra unikal raqobatli ustunliklarga ega bo’ladigan, fan yutuqlarini, innovatsion texnologiyalarni qo’llaydigan, bir-birini o’zaro to’ldiruvchi bozor subyektlarining turli tarmoqlari tizimini tashkil etadi.

Bizningcha, meva-sabzavot klasterining ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun chiziqli optimallashtirish usullarini qo’llash maqsadga muvofiqdir. “Meva-sabzavot” klasteri zanjiridagi uzumchilik tarmog’ini “mahsulot yetishtirish – tayyorlash – saqlash - qayta ishlash - sotish” bo’g’inida, tokzorlar maydonining tarkibi tayanch o’rinni egallaydi. Bu jarayonni optimal ko’rsatkichlarini aniqlash uchun u ikkiga ajratiladi: birinchisi “tokzorlar maydoni” - “ishlab chiqarish”, ikkinchisi “tayyorlash – saqlash - qayta ishlash - sotish” jarayonlarini optimal ko’rsatkichlarini aniqlovchi iqtisodiy-matematik modellashtirish masalasi bo’ladi [2;4].

Iqtisodiy-matematik masalani maqsadi. Taklif etilayotgan iqtisodiy-matematik modellashtirish masalasida tokzorlarni uzum turlari, navlarini yetilish muddatlari bo’yicha tarkibi va joylashtirilishi bo’yicha optimal ko’rsatkichlarini aniqlash maqsad qilib qo’yiladi. Tokzorlar tarkibi ishlab chiqariladigan uzumni: saqlash, qayta ishlash, sotishni iqtisodiy parametrlari, bozorning kutilayotgan talab va takliflari bilan o’zaro bog’liqlikda aniqlanadi. Modellashtirish jarayonida uzum navlarini agro-texnologik xususiyatlari hisobga olinadi.

Iqtisodiy-matematik masalani qo’yilishi. Agroklaster hududida uzum navlari tarkibini shunday optimal variantini aniqlash talab etiladiki, unda uzum ishlab chiqarish va uni realizatsiya qilish kanallari (saqlash, qayta ishlash, sotish) bo’yicha taqsimlash va sotishdan olinadigan foyda (daromad) maksimal bo’lsin. U quyidagi shartlarni bajarilishi hisobiga amalga oshiriladi [4]: uzum navlari bo’yicha mahsulot ishlab chiqarishni perspektiv rejalarini bajarilishi; uzum turlari va navlari kesimida uzum ishlab chiqarishni ixtisoslashuvi va konsentratsiyalashuvi; klaster ta’sischilari, ishtirokchilari va davlat manfaatlari uyg’unlashuvini; bozor iqtisodiyotida yuzaga keladigan byurtmachilar talablarini; hududlarning tabiiy-iqlim sharoitlari va iqtisodiy imkoniyatlarini; uzum navlarining agro-biologik xususiyatlarini hisobga olish.

Qaralayotgan optimallashtirish masalani yechish natijasida quyidagilar aniqlanadi: har bir uzum navi bo’yicha ekin maydonlari; uzumning xo’raki, xo’raki-vinobop, vinobop va kishmishbop turlari bo’yicha maydonlarini navlari bo’yicha mutanosibli; uzum hosilini yetilish muddatlari bo’yicha ekin maydonlari nisbatlari; uzumning turlari va navlari bo’yicha ishlab chiqarish ko’rsatkichlari; yillik va tig’iz vaqtdagi mehnat sarflari; xo’raki, xo’raki-vinobop, vinobop va kishmishbop uzumlarni ishlab chiqarish va ularni realizatsiya kanallari bo’yicha taqsimlash ko’rsatkichlari; ichki va tashqi bozorlarda realizatsiya qilishni optimal ko’rsatkichlari: yangi uzilgan holda sotish; saqlangan holda sotish; quritilgan (mayiz) holda sotish; qayta ishlangan holda sotish (vino, uzum sharbatlari) sotish; ishlab chiqarish jarayonlarining iqtisodiy va moliyaviy ko’rsatkichlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Matematik modellashtirish ilmiy tadqiqotlarda muhim rol o’ynaydi. U tadqiqot ob’yektining murakkabligini soddalashtirib, uning asosiy xususiyatlarini ajratib olish imkonini beradi. Model ilmiy abstraksiyaning muhim vositasi bo’lib, tadqiqot jarayonida o’rganilayotgan ob’yektning eng muhim xususiyatlarini ajratib olish imkonini beradi. Matematik modellashtirish hodisa va jarayonlardagi ichki qonuniyatlarni bilishning universal va samarali vositasidir. U tizimning miqdoriy aloqalari va o’zaro bog’liqliklarini o’rganish, uning istiqboldagi rivojlanishini optimallashtirish imkonini beradi.

2. Taklif etilayotgan optimallashtirish modeli klaster bog’ va tokzorlari yer maydonlaridan samarali foydalanish, ekin maydonlarini sifatli, jahon andozalariga mos, eksportbop meva, uzum va sabzavot ekinlarini joylashtirish asosida takomillashtirish, samarasiz va istiqbolsiz qishloq xo’jalik ekinlari o’rniga bosqichma-bosqich meva, uzum va sabzavot ekinlari joylashtirish, meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va sotishni istiqbol rejalarini aniqlash imkoniyatlarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 y. PF-36-son "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6802687>
2. Урдушев Х., Эшанкулов С. (2019). Мева - сабзавот кластерида узум уетиштириш ва сотишни оптималлаштириш. AGRO - ILM. "O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi" журнали илмий иловаси. 2019 йил, май - июнь 3(59). – 109 - 110 б. <http://qxjurnal.uz/load/0-0-0-432-20/> http://qxjurnal.uz/_id/4/432_3-.pdf
3. Урдушев Х., Эшанкулов С. (2019). Мева - сабзавот кластерида узум ишлаб чиқариш ва сотишни оптималлаштириш масалалари. Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журналі. №2, май - июнь. 2019 йил. 1 - 17 б. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/31_Eshonkulov.pdf
4. Беркинов Б.Б., Рахманкулова Б.О., Каримова Х.Х.(2023). Фермер хўжаликлари ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва ривожланиш жараёнларини моделлаштириш. Монография. -Т.: Иқтисодиёт, 2013. 147 б.
5. Беркинов Б., Урдушев Х. (1989). О моделировании размещения сортов винограда. Вопросы РАСУ // Теоретические и методологические проблемы (Сборник научных трудов). Выпуск 51. -Ташкент: ИК с ВЦ НПО "Кибернетика" АН УзССР. 1989. – С. 77- 86.
6. Лобырев И.С., Богомаз М.А. (2011). Моделирование производственных процессов в сельском хозяйстве. ЖУРНАЛ Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии, 2011. <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-proizvodstvennyh-protsessov-v-selskom-hozyaystve/viewer>
7. Скабелкин, Ye. В. (2016). Экономико-математическое моделирование производственных процессов в сельском хозяйстве / Ye. В. Скабелкин, А. О. Юрочкин. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 6 (110). – С. Т.3. 36-39. – URL: <https://moluch.ru/archive/110/27239/>
8. Ковалева Е.А. (2023). Эколого-математические модели и алгоритмы оптимизации производства аграрной продукции/Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, 2023. -16 с.
9. Майорова М.А. (2014). Экономико-математические модели в управлении производственно – экономической деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». Выпуск 4 (23), июль – август 2014. <http://naukovedenie.ru>
10. Куликов В.Е. Моделирование хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия с учетом влияния факторов внешней среды:специальность: дисс. 08.00.13 к.э.н. / Тих. гос. экон. унив . В., 2006. 157с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
